

SANOATNI MODERNIZATSIYA QILISH VA IQTISODIY SAMARADORLIK

Abdinabiyeva Dildora Eshmurod qizi

Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar:Kurbanov Jasurbek

Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot dekani: dots.v.b. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17244512>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Sanoat, modernizatsiya, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish, innovatsiya, investitsiya, eksport salohiyati, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada sanoatni modernizatsiya qilishning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'рни tahlil qilinadi. Jahon tajribasi va milliy rivojlanish strategiyalari asosida modernizatsiya jarayonining ustuvor yo'nalishlari yoritilgan. Xususan, yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, energiya samaradorligini oshirish hamda eksport salohiyatini kengaytirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish masalalari o'rganilgan. Shuningdek, modernizatsiyaning investitsion muhitni yaxshilash, mehnat unumdorligini ko'tarish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, ichki bozorni to'ldirish hamda tashqi bozorga sifatli mahsulot chiqarishda muhim omil bo'lishini ko'rsatadi.

2022-yil 28-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” qabul qilindi. Strategiya 7 ta asosiy yo'nalish va 100 ta maqsadni o'z ichiga oladi. Ularning uchinchi yo'nalishi to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash masalalariga qaratilgan.¹ Unda milliy iqtisodiyotning mustahkamligini ta'minlash hamda yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoat ulushini oshirish vazifalari belgilangan. Xususan, sanoat siyosatini izchil davom ettirish orqali sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobarga oshirish maqsadi qo'yilgan bo'lib, bu vazifa bevosita ishlab chiqarishni modernizatsiyalash bilan bog'liq.

Modernizatsiya bu jamiyat hayotidagi yoki ishlab chiqarish sohalaridagi jarayonlarni zamonaviy talablarga moslashtirish va turli takomillashtirishlar joriy etish orqali yangilash jarayonidir. Sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, eng avvalo, ishlab chiqarishning texnik-texnologik bazasini yangilashni va uni zamon talabiga moslashtirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni tashkil etish tamoyillari va korxonalarining ijtimoiy faoliyati ham yangilangan moddiy-texnik asosga muvofiq ravishda qayta shakllantirilishi lozim.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, www.lex.uz

Ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda, uni samarali tashkil etish bo'yicha nazariy qarashlar ham shakllangan. Bu boradagi dastlabki ilmiy izlanishlardan biri fransuz olimi L. Shevalening "Korxonani tashkil etish texnologiyasi" asari, shuningdek, ingliz matematigi Charlz Bebbijning "Mashina va manufaktura ishlab chiqarish iqtisodiyoti" kitobidir. Keyinchalik Karl Marks, Adam Smit hamda shveytsariyalik iqtisodchi Jan Sharli Sismondi kabi mutafakkirlar ham ishlab chiqarishni tashkil etish nazariyasi rivojiga katta hissa qo'shganlar. Shuningdek, Rossiya olimlari N.F. Charnovskiy, A.K. Gasteva va N.A. Vitke ishlab chiqarish va boshqaruv masalalarini o'z ilmiy asarlarida chuqur tahlil qilganlar.

Sanoat korxonalarida modernizatsiya jarayonlarini chuqurlashtirish, avvalo, ishlab chiqarish faoliyatini samarali tashkil etish tamoyillariga tayanishni talab qiladi. Chunki ishlab chiqarish tizimi darajasida qabul qilinadigan har qanday qaror texnik, tashkiliy va iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zaro ta'sirida shakllanadi. Shuning uchun samarali ishlab chiqarishni tashkil etishning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari puxta o'ylangan bo'lishi zarur.²

Birinchi navbatda, ishlab chiqarishni samarali tashkil etish tannarxni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish, yuqori sifatli mahsulot yaratish va korxonaning bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashga qaratilishi lozim. Bunday yondashuv, nafaqat ichki iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki korxonaning milliy va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish imkonini ham beradi.

Ikkinchi muhim tamoyil, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan barcha turdagi yo'qotishlarga qarshi kurashishdir. Yo'qotishlarning oldini olish ko'p hollarda yirik moliyaviy investitsiyalarni talab qilmaydi. Asosiy masala — mavjud ishlab chiqarish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish va jarayonlarni optimallashtirishdir. Xodimlarning barcha darajalarda yo'qotishlarni kamaytirish ishiga jalb qilinishi ham samaradorlikni oshiruvchi muhim omillardan biridir.

Uchinchi tamoyil sifatida ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish masalasi alohida o'rin tutadi. Bu mahsulot ishlab chiqarish siklini qisqartirish, operatsiyalar orasidagi to'xtab qolish vaqtlarini kamaytirish, logistika zanjiridagi harakatlarni uyg'unlashtirish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, mahsulotlarni ishlab chiqarishga kiritishdan boshlab iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha bosqichlarning uzluksiz ishlashi ta'minlanishi zarur.

To'rtinchi tamoyil, resurslarni tejash siyosatini samarali yo'lga qo'yishdir. Hozirgi davrda ishlab chiqarish tannarxida mehnat ulushi kamayib, moddiy va energiya sarflari oshib borayotganini inobatga olsak, resurslardan oqilona foydalanish eng muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Bu jarayonda energiya va xomashyo iste'molini kamaytirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.³

Bundan tashqari, ishlab chiqarishni tashkil etishda innovatsion konsepsiyaga asoslangan yondashuv ham zarur. Ya'ni, zamonaviy korxonada moslashuvchan bo'lishi, bozor talablaridagi o'zgarishlarga qisqa fursatda va eng kam xarajat bilan javob bera olishi kerak. Moslashuvchanlikni ta'minlash uchun ishlab chiqarish tizimlarining yacheykali tuzilmasidan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonida guruhli va o'zini o'zi boshqaradigan brigadalar tizimini joriy etish, uskunalarni qayta sozlashni soddalashtirish va ishchi kuchining malakaviy moslashuvchanligini oshirish talab etiladi. Shunday qilib, ishlab chiqarishni samarali tashkil etish tamoyillari nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki innovatsion

² Ilyosov, A. A. and ets. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical

³ Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(10), 396-399.

rivojlanish, resurslarni tejash, raqobatbardoshlikni mustahkamlash va korxonalar faoliyatini barqarorlashtirishda muhim o'rin tutadi.

Hozirgi zamon sanoat korxonalari tez o'zgaruvchan va beqaror tashqi muhit sharoitiga moslashishga majbur bo'lmoqda. Shu sababli ishlab chiqarish jarayonlariga moslashuvchan texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish tizimlarini qayta ko'rib chiqish va modernizatsiya qilish dolzarb masalaga aylanmoqda. Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Germaniya tajribasida ishlab chiqarishni boshqarishda Production Planning Systems tizimlarining asosiy to'rtta yo'nalishi keng qo'llanilmoqda: ta'minot zanjirini boshqarish tizimlari (SCM) ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjiri bo'ylab resurslardan samarali foydalanish; sanoat robotlari va manipulyatsiya tizimlari (IR) ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va inson mehnatini yengillashtirish; kompyuter yordamida loyihalash va boshqarish tizimlari (CAD/CAM) ishlab chiqarish texnologiyalarini raqamli nazorat qilish; avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari (COM) ishlab chiqarish jarayonlarini integratsiya qilish.⁴

Mazkur texnologiyalar avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish kontseptsiyasining asosini tashkil etib, raqamli boshqaruv tizimlari yordamida mustaqil ravishda turli texnologik operatsiyalarni bajarishga imkon beradi. Natijada mehnat unumdorligi ortadi, ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanish ta'minlanadi hamda buyurtma bajarish muddati qisqaradi. Biroq, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish jarayonida korxonalar oldida jiddiy tashkiliy va iqtisodiy muammolar ham yuzaga keladi. Chunki barcha korxonalar ham yuqori darajadagi avtomatik uskunalarni xarid qilish imkoniyatiga ega emas. Shu bois avtomatlashtirish qarori asoslangan va uzoq muddatli iqtisodiy foyda beradigan bo'lishi zarur. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, avtomatlashtirish faqat quyidagi hollarda samarali bo'ladi:

1. Yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni boshqa vositalar yordamida ta'minlab bo'lmagan sharoitda;
2. Avtomatlashtirilgan uskunalar yetarlicha yuklama bilan ishlaganda (odatda 2-3 smenali rejimda);
3. Butun texnologik jarayon – loyihalashdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha avtomatlashtirilganda;
4. Korxonada boshqaruv va tashkiliy jarayonlar avtomatik tizimlardan foydalanishga tayyor bo'lganda.

Shuningdek, avtomatlashtirish faqat texnik modernizatsiya emas, balki ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishning yangi tamoyillarini ham talab qiladi. Uskunalarini to'g'ri saqlash, resurslar bilan o'z vaqtida ta'minlash va texnik xizmat ko'rsatish masalalari ham samaradorlikning ajralmas qismidir.⁵

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarishda mulkchilik shaklini o'zgartirishning o'zi kifoya qilmaydi. Eng muhim masala – xodimlarni o'z mehnati natijasiga qiziqtirish, ularning tashabbuskorligini oshirish va korxonaning umumiy maqsadlariga jalb etishdir. Demak, ishlab

⁴ Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 2022. - 200 p. - ISBN 978-9943-7707-3-7. - DOI 10.5281/zenodo.6475830.

⁵ Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1, 70-80.

chiqarishning texnologik modernizatsiyasi bilan bir qatorda inson omiliga asoslangan innovatsion ishlab chiqarish madaniyatini shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilish mumkinki, ishlab chiqarishni modernizatsiyalashni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun korxonalarining ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish zarur. Buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: moddiy va energiya resurslarini tejash imkoniyatlarini izlash va amalga oshirish, yuqori samarali uskunalarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratish, logistikadan keng foydalanish; yo'qotishlarni ularning paydo bo'lishi tabiati va manbalari, shuningdek ishlab chiqarishda mehnat ob'ektlari harakatini tashkil etish tamoyillarini to'liq yo'q qilish yoki kamaytirish yo'nalishlari bo'yicha tasniflash sifatni ta'minlash usullarini o'rganish, jarayonlar sifatiga ta'sir etuvchi omillarni, shuningdek uni takomillashtirishga qaratilgan tashkiliy zaxiralarni aniqlash; o har bir xodimning eng samarali ishlashi uchun sharoit yaratish va korxonaning mehnat jamoasi oldida turgan muammolarni hal qilishda ishchilarning ijodiy faolligini namoyish etish uchun imkoniyatlar yaratish; ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni raqamlashtirish, xususan boshqarishning dasturlashtirilgan tizimlaridan foydalanishni kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, www.lex.uz
2. Ilyosov, A. A. and ets. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical
3. Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(10), 396-399.
4. Khudoyberganova, D. A. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. Theoretical & Applied Science, (9), 271-278.
5. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 2022. - 200 p. - ISBN 978-9943-7707-3-7. - DOI 10.5281/zenodo.6475830.
6. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1, 70-80.